

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ (ГУЛАГ) НКВД В 1939-1941 ГОДЫ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ И ЭКСТЕНСИВНЫЙ РОСТ

Качмазов Таймураз Маратович¹

¹Аспирант, Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова,
ул. Ватутина 44-46, Владикавказ, Россия, E-mail: kachmazov_taymuraz@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена анализу трансформации Главного управления лагерей (ГУЛАГ) НКВД СССР в предвоенный период 1939-1941 гг. На основе архивных документов и современной историографии автор исследует процесс переориентации системы с репрессивных функций на выполнение масштабных народно-хозяйственных задач в условиях ускоренной индустриализации и нарастания военной угрозы. Рассматриваются ключевые факторы роста лагерной системы: территориальная экспансия СССР, ужесточение уголовного законодательства, а также острая потребность в трудовых ресурсах для освоения удаленных регионов и реализации гигантских строек (БАМ, Норильский комбинат, Дальстрой и др.). Особое внимание уделяется превращению ГУЛАГа в центральное звено мобилизационной экономики, его роли в добывающих отраслях, транспортном и гидротехническом строительстве. Показаны внутренние противоречия лагерной системы, связанные с низкой производительностью принудительного труда, его затратным характером, системным истощением человеческих ресурсов и конфликтом между производственными и режимными функциями.

Ключевые слова: экономика, система, история, лагерь, режим.

I. ВВЕДЕНИЕ

Период 1939-1941 гг. стал для Главного управления лагерей (ГУЛАГ) НКВД СССР временем трансформации и беспрецедентного экстенсивного роста. Оставив позади пик «Большого террора», система не свернула свою деятельность, но переориентировалась на решение масштабных народно-хозяйственных задач. На фоне нарастания военной угрозы и курса на ускоренную индустриализацию ГУЛАГ превратился в ключевой инструмент мобилизационной экономики, основанной на принудительном труде. Приток нового контингента за счет присоединенных территорий и ужесточения уголовного законодательства обеспечивал необходимые трудовые ресурсы для гигантских строек — от БАМа и гидроузлов до горнометаллургических комбинатов в Заполярье.

В статье анализируются механизмы, масштабы и внутренние противоречия этого рывка, исследуется, как экономическая функция, которая стала доминирующей для лагерной системы в предвоенные годы, маскируя свою системную неэффективность за счет экстенсивного расширения и тотальной эксплуатации человеческого ресурса. Такой многоаспектный анализ позволяет противостоять как тенденциозной критике, так и лакировке прошлого [16, с. 122–123].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Деятельность Главного управления лагерей НКВД (ГУЛАГ) стала предметом пристального изучения в исторической науке. В рамках данного исследования не ставится задача всеобъемлющего анализа обширной историографии проблемы. Рассмотрим труды, которые наиболее важны для понимания экономической функции советской исправительно-трудовой системы.

Так, например, ранние зарубежные исследования заложили основу понимания экономической роли принудительного труда в СССР. Роберт Конквест в работе 1968 г. «Большой террор: Сталинские чистки 1930-х годов» [17], хотя и фокусировался на репрессиях, впервые в западной историографии указал на масштабы системы принудительного труда как на важный элемент советской экономики.

С открытием в 1990-х гг. большей части засекреченных архивов НКВД начался качественно новый этап. В.Н. Земсков в статье «ГУЛАГ (историко-социологический аспект)» [5, с. 3–16] впервые ввел в научный оборот достоверную статистику численности заключенных, что позволило объективно анализировать динамику роста лагерной системы в предвоенные годы. Выход многотомной публикации «История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х гг.: Собрание документов в 7-ми томах» [7] предоставил исследователям обширную базу документов по структуре и кадрам карательной системы, включая ключевой период 1939-1941 гг. Одной из ключевых работ, рассматривающих экономический аспект деятельности ГУЛАГа стала коллективная монография под редакцией Л.И. Бородкина, П. Грегори и О.В. Хлевнюка «ГУЛАГ: Экономика принудительного труда» [3]. В ней, особенно в разделах, написанных О.В. Хлевнюком, был проведен глубокий анализ хозяйственных механизмов ГУЛАГа, доказана его системная неэффективность и затратный характер, а также показано, что его рост в 1939-1941 гг. носил экстенсивный характер, маскируя низкую рентабельность увеличением масштабов.

Дополнительные аспекты темы раскрываются в работах, посвященных институциональной проблематике. Например, Ю.Н. Морук в «Истории органов правопорядка России в точных датах: Хронологическом справочнике» [6] систематизировал ключевые вехи развития системы НКВД-ГУЛАГ. Б.А. Сагадеев в исследовании «НКВД СССР 1934–1941. Структура, задачи и функции, деятельность» [14] детально проанализировал организационное устройство ведомства, в рамках которого функционировал ГУЛАГ. А.Л. Кузьминых в статье «Эволюция системы НКВД-МВД СССР (1934–1956 гг.)» [8] рассмотрел общие контуры трансформации наркомата, частью которой было усиление экономической роли ГУЛАГа. Таким образом, в современной историографии наметился существенный сдвиг в интерпретации феномена ГУЛАГа периода 1939-1941 гг. На смену исключительному акценту на его репрессивно-карательной функции приходит комплексный анализ, выявляющий его экономико-мобилизационные аспекты. В рамках данного подхода ГУЛАГ рассматривается как масштабный гибридный институт, совмещавший функции инструмента политического террора и ключевого элемента плановой экономики.

Период 1939-1941 гг. ознаменовался экстенсивным ростом системы ГУЛАГа, обусловленным совокупностью политических и внешнеполитических факторов. Окончание «Большого террора» в 1938 г. знаменовало собой смену карательного курса: от массовых расстрелов власти перешли к активной эксплуатации заключенных как дешевой и управляемой рабочей силы. Рост численности лагерного населения хорошо иллюстрируют данные: «С 1 января 1937 г. по 1 января 1939 г. контингенты лагерей и колоний выросли с 1,2 до почти на 1,7 млн. человек. В тюрьмах на 1 января 1939 г. числилось 350 тыс. заключенных.

В январе 1940 г. в лагерях ГУЛАГа содержалось 1 334 408 заключенных, в колониях – 315 584 и в тюрьмах – 190 266 человек. Всего в лагерях, колониях и тюрьмах находилось тогда 1 850 258 заключенных» [5, с. 6].

Ключевым внешнеполитическим событием, спровоцировавшим рост системы ГУЛАГа, стало подписание пакта Молотова-Риббентропа в августе 1939 г. Присоединение новых территорий (Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики и Бессарабии) сделало их источником новых контингентов заключенных. Как свидетельствуют официальные документы, после вхождения этих земель в состав СССР НКВД организовал массовые депортации, направленные на устранение политически ненадежных элементов [15, с. 109–110]. Репрессивная логика этого курса ярко отражена в директивах НКВД, предписывавших, например, провести тщательную проверку, выявить и ликвидировать диверсионные элементы [13].

Наряду с политическими и внешнеполитическими причинами, экстенсивный рост ГУЛАГа в 1939–1941 гг. был предопределен глубинными экономическими факторами. Советское руководство, взявшее курс на ускоренную индустриализацию и выполнение амбициозных планов третьей пятилетки, столкнулось с острым дефицитом трудовых ресурсов, особенно для работы в удаленных и неосвоенных регионах. В этих условиях принудительный труд заключенных стал рассматриваться как наиболее «рентабельное» и эффективное решение для освоения природных богатств и строительства стратегических объектов. Именно поэтому ГУЛАГ превратился в ключевой инструмент выполнения народнохозяйственных задач, что находило прямое отражение в директивных документах, подобных приказу НКВД «О размещении в трудпоселках заключенных после отбытия срока в местах лишения свободы. 3 сентября 1939 г.» [12, с. 623–624].

Ключевым экономическим фактором роста ГУЛАГа стала острая потребность советской экономики в освоении удаленных и богатых ресурсами регионов, таких как Крайний Север и Дальний Восток, куда было практически невозможно привлечь вольный труд. Система лагерей стала основным инструментом решения этой стратегической задачи, что наглядно подтверждается созданием в этих регионах крупнейших лагерных комплексов, таких как Дальстрой на Колыме, чьи заключенные занимались добычей золота и олова, и Норильлаг, обеспечивавший рабочей силой горнометаллургический комбинат. Именно на такие объекты, имевшие критически важное оборонное и народнохозяйственное значение, и была направлена основная масса принудительного труда, выделяемая в соответствии с планами НКВД.

Таким образом, в условиях острого дефицита свободных трудовых ресурсов, усугубленного курсом на милитаризацию экономики, экстенсивный рост ГУЛАГа стал для советского руководства не просто удобным, а критически важным решением. Масштабы этого явления демонстрируют источники, констатирующие, что «НКВД взял на себя огромное количество хозяйственных задач, ранее не относившихся к компетенции правоохранительных органов: охрана лесов, золотого запаса, добыча алмазов, нефти и угля, строительство военных аэродромов, железных и шоссейных дорог, прокладка новых каналов...» [10, с. 241]. Как считает, историк О.В. Хлевнюк – этот беспрецедентный охват ключевых отраслей превратил ГУЛАГ из карательного института в центральное звено плановой экономики, выполнявшее функции параллельного наркомата [3, с. 73]. Параллельно с экспансией хозяйственных функций менялась и структура лагерного населения, остававшаяся, однако, резко диспропорциональной. Если НКВД к началу 1940-х гг. превратился в гигантский хозяйственный наркомат, то его основная рабочая сила – заключенные – на ранних этапах формирования системы почти исключительно состояла из мужчин. Статистика 1935 г. красноречиво это подтверждает: «всего 59734 человека, из них: 13 женщин (0.2%)» [7, с. 261]. Эта гендерная структура была прямым следствием экономической логики ГУЛАГа, ориентированной на использование принудительного труда в наиболее тяжелых и опасных отраслях – таких как горнодобывающая промышленность и строительство в экстремальных климатических условиях, – куда изначально направлялась в первую очередь мужская рабочая сила.

Следствием тотального сращивания карательного аппарата с экономикой стала глубокая специализация лагерной системы, превратившая ГУЛАГ из монолитной структуры в сложный организм с четким функциональным разделением. Это наглядно отражает сама организационная структура НКВД, которая, согласно открытым данным, включала наряду с силовыми подразделениями (Главное управление госбезопасности, управление войсками) целый ряд специализированных хозяйственных главков: «Главное экономическое управление; Главное транспортное управление... Главное управление шоссейных дорог, Главное управление лагерей» [9, с. 246–258]. Каждое из этих управлений курировало собственную сеть лагерей, что и обусловило их узкую отраслевую направленность – от строительства каналов и дорог до добычи полезных ископаемых, и работы на оборонных предприятиях.

В результате, одной из важнейших тенденций рассматриваемого периода стало стремительное усиление роли НКВД в качестве «строительного наркомата». Ведомство, по сути, взяло на себя огромное количество хозяйственных задач, ранее не относившихся к компетенции правоохранительных органов [9, с. 246–258]. Это превращение в центральное хозяйственное агентство, управлявшее гигантской империей принудительного труда, стало закономерным следствием и главным инструментом политики сверхцентрализации управления в условиях ускоренной милитаризованной индустриализации.

Одним из основных проявлений хозяйственной роли ГУЛАГа стало его превращение в главного исполнителя масштабных всесоюзных строек, имевших стратегическое значение для СССР. Помимо Байкало-Амурской магистрали (БАМ), где силами заключенных велось строительство второй очереди, важнейшими объектами стали золотодобывающие прииски «Дальстроя» в Магаданской области [7, с. 161]. Эти гигантские проекты – от транспортных артерий до добывающих комплексов – демонстрируют, как система принудительного труда стала основой для реализации самых амбициозных экономических задач советского государства.

Значительная часть гидротехнического строительства в СССР также осуществлялась под эгидой ГУЛАГа. Согласно данным источников, «второе место по объемам выполняемых работ занимало гидростроительство НКВД – сооружение Волго-Балтийского и Северо-Двинского водных путей, соединявших Балтийское и Белое моря с Каспийским» [7, с. 161]. Именно силами заключенных были возведены такие масштабные объекты, как Куйбышевский и Угличский гидроузлы, а также завершено строительство Волго-Балтийского водного пути. Эти стройки не только решали задачи транспортной логистики и энергообеспечения страны, но и демонстрировали превращение НКВД в мощнейшее ведомство по освоению водных ресурсов.

Важнейшей сферой деятельности ГУЛАГа стало создание промышленных гигантов в наиболее труднодоступных регионах страны. Такие ключевые объекты индустриализации, как Норильский горнометаллургический комбинат и предприятия Воркутинского угольного бассейна, были возведены исключительно силами заключенных. Согласно данным источника, именно в этот период наблюдался резкий скачок в предвоенные годы... производства золота, никеля (Норильский комбинат...), олова, меди [7, с. 161]. Эти примеры окончательно подтверждают, что ГУЛАГ являлся не просто дополнительным источником рабочей силы, а фундаментальным элементом в системе освоения стратегических природных ресурсов и создания новой промышленной инфраструктуры СССР.

Особое стратегическое значение имело участие ГУЛАГа в оборонном строительстве, которое включало возведение аэродромной сети и укрепрайонов вдоль новых границ СССР. Как утверждает исследователь Б.А. Сагадеев, «НКВД СССР создал систему военной охраны для важнейших объектов народного хозяйства, что позволило обеспечить их защиту от возможных диверсий и шпионажа» [14]. В результате, к началу Великой Отечественной войны ГУЛАГ превратился в многофункциональный институт, который не только обеспечивал экономическое развитие страны через гигантские стройки и добычу ресурсов, но и вносил непосредственный вклад в укрепление ее обороноспособности, сосредоточив в своих руках как создание, так и охрану критически важных объектов. К 1939–1941 гг. одним из основных направлений деятельности ГУЛАГа стали добывающие отрасли. Ключевую роль играли такие объекты, как Дальстрой на Колыме (добыча золота и олова), Норильский никелевый комбинат и воркутинские угольные шахты.

Согласно данным источников, именно эти предприятия обеспечили рост в добыче стратегических полезных ископаемых в предвоенные годы [1, с. 187]. Особенно важно отметить, что добыча велась в экстремальных условиях, что требовало максимальной эксплуатации труда заключенных. Как подтверждают исследователи, «экономика ГУЛАГа, основанная на сверхэксплуатации заключенных на тяжелых физических работах, ослабляла трудовой потенциал страны, была причиной массовой преждевременной смертности и инвалидности миллионов людей» [3, с. 132]. Это подчеркивает высокую человеческую цену, которую платила советская экономика за использование принудительного труда. Однако, следует признать, что без применения данной системы мер достичь столь стремительной мобилизации экономики и перераспределения ресурсов в начале Великой Отечественной войны было бы крайне затруднительно.

Важная роль ГУЛАГа в добывающих отраслях предопределила и особая система управления, сложившаяся в 1939–1941 гг. Для таких масштабных проектов, как Норильский комбинат и Дальстрой, была разработана модель хозяйственного расчета, где выполнение плана становилось абсолютным приоритетом. Основными инструментами мотивации заключенных выступали система зачетов, сокращавших срок заключения за перевыполнение норм, и «котловое» довольствие, напрямую связывавшее паек с выработкой [4, с. 121]. Эта система управления, формально направленная на повышение эффективности, имела глубокие внутренние противоречия. Жесткая централизация позволяла мобилизовать ресурсы на стратегических направлениях, но одновременно порождала проблему оперативного управления в удаленных регионах. Как отмечают исследователи, хотя подобная организация труда и позволяла решать масштабные хозяйственные задачи, она вела к системному истощению людских ресурсов, что в итоге подрывало трудовой потенциал системы [2, с. 46–47].

Организационная система ГУЛАГа, основанная на хозрасчете и жесткой централизации, демонстрировала свою противоречивую эффективность в добывающих отраслях и масштабных стройках. Однако за формальным выполнением плановых показателей скрывались системные проблемы, подрывавшие реальную продуктивность. Сложившаяся модель управления, с ее ставкой на принуждение и «котловую» систему распределения, не только ограничивала механизацию производства, но и вела к системному истощению человеческих ресурсов. Постоянная нехватка квалифицированных кадров, высокий уровень травматизма и проблемы с трудовой дисциплиной становились прямым следствием самой организации лагерной экономики. В итоге, противоречия в показателях эффективности были закономерным результатом той хозяйственной модели, которая сложилась в системе ГУЛАГа к началу 1940-х гг. Внутренняя организация ГУЛАГа характеризовалась фундаментальным противоречием между производственными и режимными функциями. Как свидетельствуют архивные документы, «производственники стремились максимизировать производство, что часто приводило к ослаблению режима и увеличению побегов. Оперчасть, напротив, стремилась к строгому соблюдению режима, что могло снижать производительность труда» [11]. Этот структурный конфликт существенно ограничивал эффективность системы. Дополнительной проблемой становилась хроническая нехватка квалифицированных кадров, что напрямую влияло на качество работ и производительность труда. Исследователи подтверждают, что постоянная нехватка квалифицированных кадров оставалась одной из ключевых проблем системы [3, с. 136].

Таким образом, несмотря на внешне впечатляющие масштабы производственной деятельности, лагерная экономика ГУЛАГа демонстрировала довольно спорную эффективность. Экстенсивный рост системы в 1939–1941 гг. маскировал глубинные противоречия между производственными задачами и режимными требованиями, а также структурные проблемы в использовании трудовых ресурсов.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге, в 1939-1941 гг. ГУЛАГ фактически превратился из репрессивного института в центральное звено мобилизационной экономики СССР. Его экстенсивный рост обеспечивал реализацию стратегических проектов – от промышленных гигантов в Заполярье до транспортных магистралей. Однако этот рост маскировал довольно спорную эффективность. Экономика, основанная на принудительном труде, характеризовалась низкой производительностью, высокой смертностью и истощением человеческих ресурсов. Хотя в краткосрочной перспективе система позволяла решать масштабные задачи, ее затратный характер и губительные социальные последствия подрывали устойчивое развитие, демонстрируя противоречивость экономической деятельности ГУЛАГа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бацаев И.Д., Козлов А. Г. Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР в цифрах и документах: В 2-х ч. Ч. 1 (1931-1941). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. 381 с.

Белых Н.Ю. Гулаг как система подневольного труда (на материалах Вятского ИТЛ НКВД - МВД СССР, 1938-1953 гг.). Вестник ВятГУ. 2010. Номер 1. С. 46-51.

Бородкин Л.И., Грегори П., Хлевнюк О.В. (ред.) ГУЛАГ: Экономика принудительного труда. М., 2008. 318 с.

Земсков В.Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект). Социологические исследования. 1991. Номер 7. С. 3-16.

История органов правопорядка России в точных датах: хронологический справочник. Москва: Объединенная редакция МВД России, 2007. 188 с.

История сталинского Гулага. Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах. Т. 2. Карательная система: структура и кадры. М.: РОССПЭН, 2004. 696 с.

Кузьминых А.Л. Эволюция системы НКВД-МВД СССР (1934-1956 гг.). Пенитенциарная наука. 2010. Номер 10. С. 71-78.

Министерство внутренних дел (1902-2002 гг.). Исторический очерк. М., 2004. 648 с.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сб. док. Т. 1. Кн. 2. Накануне. 1 января - 21 июня 1941 г. 398 с.

Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930-1940: В 2 кн. Кн. 2. М.: РОССПЭН, 2006. 1120 с.

Росов О. Назаров Е. Борьба советских органов государственной безопасности с Организацией украинских националистов. 1939-1941 гг. Еженедельник. 2000. Номера 482-485. URL: <https://istmat.org/node/40609> (дата обращения: 14.09.2025)

Сагадеев Б.А. НКВД СССР 1934-1941. Структура, задачи и функции, деятельность. 3-е управление НКО СССР (1941). URL: <https://author.today/reader/208404/1819632> (дата обращения: 06.09.2025)

Чеджемов С.Р. Конституционное строительство в Российской Федерации: к вопросу о защите исторической правды. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2021. Номер 5(81). С. 122-129.

Conquest R. The Great Terror: Stalin's Purge of the Thirties. Oxford: University Press. 1968. 830 p.

THE MAIN DIRECTORATE OF CAMPS (GULAG) OF THE NKVD IN 1939-1941: ECONOMIC MOBILIZATION AND EXTENSIVE GROWTH

Kachmazov, Taimuraz Maratovich¹

¹Postgraduate, North-Ossetian State University named after K. L. Khetagurova, 44-46, Vatutina Street, Vladikavkaz, Russia, E-mail: kachmazov_taymuraz@mail.ru

Abstract

This article analyzes the transformation of the Main Directorate of Labor Camps (GULAG) of the NKVD of the USSR in the pre-war period of 1939-1941. Drawing on archival documents and contemporary historiography, the author examines the system's reorientation from repressive functions to the implementation of large-scale national economic tasks in the context of accelerated industrialization and the growing threat of war. Key factors in the growth of the camp system are examined: the territorial expansion of the USSR, the tightening of criminal legislation, and the urgent need for labor to develop remote regions and implement gigantic construction projects (BAM, the Norilsk Combine, Dalstroy, etc.). Particular attention is paid to the transformation of the GULAG into a central link in the mobilization economy, its role in the extractive industries, transport, and hydraulic engineering. The article highlights the internal contradictions of the camp system associated with the low productivity of forced labor, its costly nature, the systemic depletion of human resources, and the conflict between production and regime functions.

Keywords: economy, system, history, camp, regime.

REFERENCE LIST

Bacaev I.D., Kozlov A. G. Dal'stroj i Sevvostlag NKVD SSSR v cifrah i dokumentah: V 2-h ch. CH. 1 (1931-1941). Magadan: SVKNII DVO RAN, 2002. 381 s.

Belyh N.YU. Gulag kak sistema podnevol'nogo truda (na materialah Vyatskogo ITL NKVD - MVD SSSR, 1938-1953 gg.). Vestnik VyatGU. 2010. Nomer 1. S. 46-51.

Borodkin L.I., Gregori P., Hlevnyuk O.V. (red.) GULAG: Ekonomika prinuditel'nogo truda. M., 2008. 318 s.

Zemskov V.N. GULAG (istoriko-sociologicheskij aspekt). Sociologicheskie issledovaniya. 1991. Nomer 7. S. 3-16.

Istoriya organov pravoporyadka Rossii v tochnyh datah: hronologicheskij spravochnik. Moskva: Ob'edinennaya redakciya MVD Rossii, 2007. 188 s.

Istoriya stalinskogo Gulaga. Konec 1920-h - pervaya polovina 1950-h godov: Sbranie dokumentov v 7-mi tomah. T. 2. Karatel'naya sistema: struktura i kadry. M.: ROSSPEN, 2004. 696 s.

Kuz'minyh A.L. Evolyuciya sistemy NKVD-MVD SSSR (1934-1956 gg.). Penitenciarnaya nauka. 2010. Nomer 10. S. 71-78.

Ministerstvo vnutrennih del (1902-2002 gg.). Istoricheskij ocherk. M., 2004. 648 s.

Organy gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR v Velikoj Otechestvennoj vojne: Sb. dok. T. 1. Kn. 2. Nakanune. 1 yanvarya - 21 iyunya 1941 g. 398 s.

Politbyuro i krest'yanstvo: vysylka, specposelenie. 1930-1940: V 2 kn. Kn. 2. M.: ROSSPEN, 2006. 1120 s.

Rosov O. Nazarov E. Bor'ba sovetskih organov gosudarstvennoj bezopasnosti s Organizaciej ukrainskih nacionalistov. 1939-1941 gg. Ezhenedel'nik. 2000. Nomera 482-485. URL: <https://istmat.org/node/40609> (data obrashcheniya: 14.09.2025)

Sagadeev B.A. NKVD SSSR 1934-1941. Struktura, zadachi i funkcii, deyatel'nost'. 3-e upravlenie NKO SSSR (1941). URL: <https://author.today/reader/208404/1819632> (data obrashcheniya: 06.09.2025)

Chedzhemov S.R. Konstitucionnoe stroitel'stvo v Rossijskoj Federacii: k voprosu o zashchite istoricheskoy pravdy. Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina (MGYUA). 2021. Nomer 5(81). S. 122-129.

Conquest R. The Great Terror: Stalin's Purge of the Thirties. Oxford: University Press. 1968. 830 p.